

QISHLOQ XO'JALIGIDA BARQAROR RIVOJLANISHGA O'TISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Mamatqulov Qudratjon Ergashevich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17551719>

Annotatsiya: barqaror qishloq xo'jaligi - bu iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy resurslardan oqilona foydalanish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlovchi tizimdir. Aholi sonining o'sishi bilan birga qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab ortib borayotgani sababli suv va agrokimyoviy vositalardan haddan tashqari foydalanish salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Ushbu maqolada barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish yo'nalishlari, AKT imkoniyatlaridan samarali foydalanish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, qishloq xo'jaligi, AKT, yashil iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy samaradorlik.

Kirish: hozirgi davrda qishloq xo'jaligi tizimlari oldida murakkab texnik, ekologik va iqtisodiy muammolar turibdi. Global agrobiznes jarayonlarining kengayishi, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning kamayishi mavjud agroekotizimlarning samaradorligiga tahdid solmoqda. Shu sababli barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun tizimli va ilmiy yondashuv zarur. Hozirgi modellar aksariyat hollarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yangi yutuqlarini yetarli darajada qamrab olmayapti. Ko'plab dasturiy ta'minotlar eski kodlar asosida ishlaydi, ularni sinovdan o'tkazish va yangilash esa sust amalga oshiriladi. Shu bois AKT asosida ishlab chiqilgan integratsiyalashgan platformalar ma'lumotlar almashinuvi va tahlilini yaxshilash orqali fermer xo'jaliklarining boshqaruvini soddalashtiradi. Bundan tashqari, kelajakda modellashtirish tizimlarini foydalanuvchilar talabi asosida yaratish, bulutli hisoblash va parallel ishlov berish texnologiyalaridan keng foydalanish barqaror ishlab chiqarishning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Adabiyotlar tahlili: zamonaviy qishloq xo'jaligida AKTdan samarali foydalanish fermer xo'jaliklarining boshqaruv tizimini yangilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Fermerlarning texnologik yangiliklarga moslashuvi va yangi yondashuvlarni joriy etish qobiliyati agrar sektorning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Barqaror qishloq xo'jaligi g'oyasi 1980-yillarda shakllangan bo'lib, u ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikni uyg'unlashtirishni maqsad qiladi (De Lauwer, 2009). Dunyo aholisining o'sishi esa yuqori hosildorlikka erishishni talab qiladi (Petersen va Snapp, 2015). Shu bilan birga, oziq-ovqat zanjiri barqarorligi va ekologik xavfsizlik muhim o'rin egallaydi (Horlings va Marsden, 2011). Zamonaviy tadqiqotlar (Fanzo va boshq., 2016; Zurek va boshq., 2016) shuni ko'rsatadiki, faqat hosildorlikka e'tibor qaratish atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kuchaytiradi. Shu bois qishloq xo'jaligida iqtisodiy va ekologik yondashuvlar uyg'unligini ta'minlovchi integratsiyalashgan tizimlarni yaratish zarur.

Muhokama va natijalar: barqarorlikni ta'minlashda oziq-ovqat xavfsizligi, raqobatbardoshlik va resurslardan oqilona foydalanish muhim rol o'ynaydi. Fermerlarning innovatsion texnologiyalarni joriy etish qarorlari ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, resurslar taqsimoti va davlat qo'llab-quvvatlash siyosatiga bog'liq. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali fermerlar o'z dalalari haqidagi ma'lumotlarni aniq tahlil qila oladi. Maxsus platformalar va mobil ilovalar yordamida ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Xulosa: qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanishga erishish uchun axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, sun'iy intellektni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish va ekologik yondashuvni kuchaytirish zarur. Shu orqali kam xarajat bilan yuqori hosilga erishish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda agrar sohada raqamli transformatsiyani jadallashtirish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muxamediyeva D.T. Noravshan axborotlarni qayta ishlash asosida sust shakllangan jarayonlarni bashoratlash va muqobillashtirish modellari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
2. USAID. Aqlli qishloq xo'jaligi. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi uchun amaliy darslik, 2022.
3. Qodirov Z. Fermer xo'jaliklari faoliyati rivojlanishining noravshan to'plam omillari va ularning o'zaro bog'liqligini modellashtirish usuli. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2021.
4. Toshpo'latov D.Sh. Qishloq xo'jalik korxonalarini axborot ta'minoti tizimining funksional tarkibini ishlab chiqish. TDIU, Toshkent, 2006.
5. Toshpo'latov D.Sh., Mamatqulov Q.E. Qishloq xo'jaligi korxonalarini samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarni o'rni. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2023.
6. Hansen J. va boshq. Impact pathways from climate services to SDG2 ("zero hunger"): A synthesis of evidence. Clim. Risk Manag., 2022.
7. Zurek M. va boshq. Intensifying Agricultural Production Sustainably. Washington, DC: IFPRI, 2016.
8. Fanzo J. va boshq. Nutrition and Food Systems. HLPE Report, FAO, 2016.